

DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA EL DIAGNÓSTICO SOBRE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN EMPRENDIMIENTO

Formación
Universitaria

Juan Manuel Ortiz García *

Abraham Manuel Ortiz-Barradas **

María Elena Pensado Fernández ***

UNIVERSITA CIENCIA

Revista electrónica de investigación de la
Universidad de Xalapa

Año 6, núm. 18, febrero- mayo 2018

ISSN 2007-3917

* Investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, Doctor en Administración y Desarrollo Empresarial.

** Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, Doctor en educación con postdoctorado en diagnóstico, evaluación y planeación educativa. Profesor para la Facultad de Psicología-Xalapa de la Universidad Veracruzana.

*** Investigadora del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, Doctorante en Educación.

SUMARIO: 1. Resumen/Abstract; 2. Introducción; 3. Estrategia metodológica; 4. Conclusiones; 5. Fuentes de consulta.

1. RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito diseñar un instrumento para diagnosticar el estado que al momento presenta la formación para el emprendimiento en una de las áreas académicas de la Universidad Veracruzana directamente relacionada con este quehacer en la vida profesional. El desarrollo metodológico está integrado por una revisión documental para determinar el concepto de emprendimiento y las características que debe poseer un emprendedor, la determinación de las variables de estudio y sus dimensiones, el fundamento teórico para cada una de ellas, y la elección de los ítems correspondientes. La población para esta primera fase de la investigación estuvo integrada por los estudiantes de la generación 2013 de las carreras que oferta la Universidad Veracruzana a través del Área Académica Económico-Administrativa y de las facultades a ella adscritas, abarcando las modalidades Escolarizada, Sistema de Enseñanza Abierto y Universidad Intercultural.

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, Desarrollo Económico y Social, Formación para el Emprendimiento, Características para el Emprendimiento.

ABSTRACT

The purpose of this research was to design an instrument through which it would be possible to have information to diagnose the state that at the moment presents the training for entrepreneurship in one of the academic areas of the Universidad Veracruzana directly related to this task in professional life . The methodological development is integrated by a documentary review to determine the concept of entrepreneurship and the characteristics that an entrepreneur must possess, the determination of the study variables and their dimensions, the theoretical foundation for each of them, and the choice of the items corresponding. The population for this first phase of the investigation was integrated by the students of the 2013 generation of the careers offered by the Universidad Veracruzana through the Academic-Economic Area and the faculties attached to it, covering the modalities of Schooling, Teaching System Open and Intercultural University.

KEYWORDS: Entrepreneurship - Economic and social development - Entrepreneurship Training - Entrepreneurship Characteristics/Features

2. INTRODUCCIÓN

El presente documento expone el avance de los resultados de un estudio orientado a determinar la situación que actualmente guarda la formación para el emprendimiento en la Universidad Veracruzana, caso específico de las facultades que integran el Área Académica Económico-Administrativa de esta Casa de Estudios, en las modalidades escolarizada, del sistema abierto y la Universidad Intercultural.

El proyecto contempla un análisis documental en relación a los programas de estudio de las carreras ofertadas en la actualidad por esta Área Académica, que se relacionan con el tema del emprendimiento, así como de la opinión de los estudiantes y profesores involucrados en la aplicación de estos programas. Aquí se describe el primer avance de la investigación, relacionado con el diseño del instrumento para recoger la opinión de los estudiantes sobre el objeto de estudio; al momento de la entrega de este documento se trabaja en la culminación del diseño de la guía de entrevista dirigida a conocer la opinión de los profesores así como del análisis de los programas de estudio propios de la temática en cuestión, que integran la curricula de cada una de las carreras ofertadas por las facultades adscritas al Área Académica antes mencionada.

El propósito de la presente investigación en turno tiene como objetivos los siguientes. *General:* Contribuir a la formación de capital humano para el emprendimiento. *Específicos:* a) determinar la caracterización formativa hacia el emprendimiento, de los programas de estudio de las carreras que oferta la Universidad Veracruzana a través del Área Académica Económico-Administrativa; b) conocer, desde la voz de los actores principales del proceso educativo (profesores y estudiantes), dicha caracterización; c) identificar las áreas formativas, susceptibles de mejora; y d) proponer las pautas para la toma de decisiones respecto a la formación emprendedora en la Universidad Veracruzana.

Hoy día, el proyecto forma parte de un estudio de mayor magnitud apoyado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP), dirigido a diagnosticar el total de las Áreas Académicas de esta Universidad, con el propósito de derivar un programa académico que contribuya a la formación profesional de emprendedores, que coadyuve al desarrollo económico y social de la región.

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

3.1 El problema a abordar

En el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2013, del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se aborda una situación de contraste entre los países perfilados como protagonistas de la economía mundial y aquellos aún inmersos en una situación en vías de desarrollo. Para el caso de los países desarrollados –continúa el reporte-, al centrar su visión en el alto nivel de rendimiento de su capital tangible o intangible, y al aplicar la tecnología disponible y mejorar los procesos de gerencia administrativa, se sientan las bases para producir bienes y/o servicios de calidad, situación que permite el acceso a nuevos mercados de orden nacional tanto como internacional. Ello, “liderado por emprendedores capaces visualizar nuevas demandas, encontrar aplicaciones de mercado a nuevas tecnologías y coordinar eficientemente el uso de distintos factores de producción al interior de las organizaciones” (Sanguinetti, 2013: 19, en RED, 2013).

Para el que corresponde a los países en vías de desarrollo como lo es América Latina, -continúa Sanguinetti- el emprendimiento de subsistencia que prevalece puede deberse a distintas causas entre las que se encuentran, principalmente, las fallas del Estado –políticas impositivas, laborales y sociales y las restricciones de acceso a crédito, por ejemplo- y del mercado sobre todo en cuanto a la desigualdad de la información que proporciona a las partes en el proceso de compraventa; también, las condiciones socioeconómicas familiares de los potenciales emprendedores.

Esta situación crea un círculo vicioso en el cual el débil crecimiento que se percibe, se traduce en la conformación de un porcentaje considerable de micro y pequeñas empresas, que por su predominante orientación a su supervivencia, dificulta las perspectivas de un desarrollo pleno y competitivo, conjugándose con la falta de capacidades para ejercer eficientemente las labores que la empresa requiere para su desarrollo, y la capacidad para compensar de manera suficiente dicha labor y contribuir a una calidad de vida portadora de tendencia para el crecimiento personal y profesional.

Tal es el caso de México país en el cual, de acuerdo a Quintana, en Prieto (2014), las Pyme han logrado generar hasta el 52% del PIB, situación que ha permitido el hecho que ocho de cada diez empleos formales se localizan en una pequeña o mediana empresa. Aun cuando esta situación puede verse alentadora para continuar con el crecimiento del país, en realidad no lo es, sobre todo si se considera lo que el Reporte de Economía y Desarrollo antes citado asevera en cuanto a que aún existe una amplia proporción de negocios informales que se ven limitados por su escasa capacidad productiva y por capacidad de generar y promover empleos permanentes y remunerados de manera adecuada según la aportación de los colaboradores, lo cual condiciona su calidad de vida tanto como su cabal participación en la economía del entorno al que pertenecen.

Aunado a lo anterior, se encuentra un entorno cuyo desarrollo crea situaciones cada vez más globalizadoras y competitivas donde se instituyen e implementan empresas sólidas y con perspectiva de trascendencia y sostenibilidad para coadyuvar al desarrollo económico y social de la región, que agrandan la brecha con las empresas pequeñas e imponen condiciones para su crecimiento. Ante ello, se requiere centrar la atención en la formación de emprendedores con las características mencionadas al inicio de este apartado.

3.2 DESARROLLO

3.2.1 Revisión documental para determinar los conceptos de emprender y emprendedor.

A fin de contar con elementos suficientes para derivar las características que debe poseer la persona que tome la decisión de emprender, se realizó primeramente la revisión de algunos conceptos teóricos sobre los términos de emprendedor y emprendimiento. Al respecto, posterior a una primera búsqueda, se eligieron los conceptos que se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 1. Muestra algunos conceptos de los términos emprendimiento y emprendedor.

Autor	Concepto
En referencia al concepto de emprender	
Prieto (2014: 185)	Capacidad de diseñar una idea, y, con base en ella, implementar un proyecto a través de la identificación de oportunidades.
Alcaraz	Vocablo que denota un perfil, un conjunto de características que hacen actuar

(2011: 2)	a una persona de una manera determinada y le permiten demostrar ciertas competencias para visualizar, definir y alcanzar objetivos.
Jiménez (2014)	Capacidad de concebir e incubar en la mente ideas creadoras, germinadoras y multiplicadoras, capaces de generar el impulso para la acción proactiva de esas ideas elaboradoras.
Trías (2007: 43-51)	Forma de enfrentarse al mundo, es una manera de entender la vida con la que no todo el mundo se siente a gusto [. . .] en la que la persona disfruta con la incertidumbre y la inseguridad de qué pasará mañana. [. . .] no es un lance de juego. Empezar es una forma de vida, es un medio y un objetivo al mismo tiempo.
En referencia al concepto de emprendedor	
Silva (2013: 15)	Quien aborda la aventura de un negocio, lo organiza, busca capital para financiarlo y asume todo o la mayor acción de riesgo.
Shesky (1997) y Baum (1993), citados por Alcaráz (2011: 2)	Cualquier miembro de la economía cuyas actividades son novedosas de alguna forma, así como a personas que, en definitiva, huyen de rutinas y prácticas aceptadas por la mayoría [. . .] se caracterizan por su capacidad para crear e innovar; es decir, salen de la costumbre y hacen cosas diferentes para mejorar lo existente
Molina, Contreras y López (2014: xix-xx)	Emprendedor es aquella persona con características especiales, que centrará todo su esfuerzo en generar cambios, [. . .] transmisor de valores, creencias y actitudes.
	Comportamiento emprendedor (es una) actitud que tiene componentes que, en cierta forma, rompen la inercia que arrastra la vida social [. . .] se trata de ir más allá de La comodidad y de la seguridad, poseer los rasgos propios del ser gregario y avanzar hacia territorios nuevos, ampliando fronteras y escenarios, teniendo como compañía el riesgo con respecto a lo desconocido e incierto.
	Cultura emprendedora: importancia fundamental gracias a su gran capacidad para interiorizar cambios de mentalidad.
Trías (2007: 43-51)	Aquél a quien lo incierto procura un especial placer. El verdadero emprendedor necesita y abraza la incertidumbre. El auténtico emprendedor disfruta emprendiendo. La persona con carácter emprendedor es aquella que ama la incertidumbre y el propio acto de emprender.
Harper (1991), citados por Alcaráz (2011: 2)	Persona capaz de revelar oportunidades y poseedor de las habilidades necesarias para elaborar y desarrollar un nuevo concepto de negocio; esto es, tiene la virtud de detectar y manejar problemas y oportunidades mediante el aprovechamiento de sus capacidades y de sus recursos a su alcance, gracias a su autoconfianza.

Fuente: elaboración propia con base en los conceptos de los autores citados.

En resumen, y para efectos del presente estudio, se puede aseverar que el emprendimiento es una forma de vida, una actitud, que deriva en un comportamiento orientado a generar ideas y a implementar proyectos destinados a modificar el entorno a favor del quehacer humano y del crecimiento de las sociedades, por lo que la persona emprendedora debe poseer competencias para

detectar oportunidades y con base en ello, determinar –con bases racionales y estratégicas- las acciones a seguir para lograr objetivos que abonen al desarrollo social. Pero ¿cuáles son esas competencias?

3.2.2 Determinación de las características que debe poseer un emprendedor

Respecto a los componentes de la iniciativa emprendedora se realizó una revisión de la literatura, obteniendo los resultados que se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 2. Muestra diversas características relacionadas al comportamiento emprendedor.

Autor	Características	Aspectos
Silva (2013)	Actitudes	Orientadas a la necesidad de realización personal, vocación innovadora, integridad y responsabilidad social, orientación al reconocimiento y las recompensas, visión optimista, armonía organizacional y autonomía
	Atributos	Respeto al dinamismo, la perseverancia, la facultad para dominar la ansiedad y la tensión, la afición al riesgo calculado, la sensibilidad a las relaciones sociales, la facilidad de adaptación y el elevado nivel de aspiraciones
Alcaraz (2011)	Factores motivacionales	Relacionados con las necesidades de logro, reconocimiento, desarrollo personal, independencia, afiliación y subsistencia; la percepción de beneficio económico, y la baja necesidad de poder y estatus;
	Características personales	En cuanto a la iniciativa personal, la capacidad de decisión, la aceptación de riesgos moderados y la orientación hacia la oportunidad. Estabilidad emocional/autocontrol, orientación hacia metas específicas, locus de control interno, tolerancia a la incertidumbre, receptividad a las relaciones sociales y sentido al valor del tiempo; honestidad, integridad y confianza, perseverancia, constancia, responsabilidad personal y actitud Individualista y optimista.
	Características físicas	De energía y trabajo con ahínco.
	Características intelectuales	Relacionadas con la versatilidad, flexibilidad, creatividad, imaginación e innovación; búsqueda de la verdad e información y planificación y seguimiento sistemático de resultados; capacidad para analizar el ambiente y una visión comprensiva de los problemas y capacidad para solucionarlos, además de capacidad para planificar con límites de tiempo.
	Competencias generales	Para el liderazgo y la orientación al cliente; capacidad para conseguir recursos y administrarlos; patrón de

		factores de producción y exigencia de eficiencia y calidad; para la dirección y gestión de la empresa; facilidad para establecer redes de contacto y comunicación
Prieto (2014)	Características de innovación	Objetividad y claridad; capacidad de análisis; curiosidad; experimentación y sociabilidad
	Habilidades gerenciales	Para la comunicación y el trabajo en equipo; liderazgo y responsabilidad ética y socialmente responsable; pensamiento sistemático y orientación a resultados
Sanguinetti (2013)	Pensamiento creativo e innovador	Creatividad e innovación
	Tolerancia al riesgo	Actitud frente a situaciones de incertidumbre respecto a la disponibilidad de insumos y recursos naturales, el avance tecnológico y los cambios de los precios de los productos que se proponen vender
	Habilidades gerenciales	Orientación al logro; locus de control interno; capacidad multitareas y autoeficacia
	Autonomía	Deseo por tener más control sobre los objetivos que el individuo se propone alcanzar; implica tener plena libertad para tomar decisiones

Fuente: elaboración propia con base en los conceptos de los autores citados.

Después de un análisis del material presentado, se decidió abordar la propuesta de Sanguinetti (2013) para la determinación de las variables de las cuales se derivarían los ítems del instrumento de recogida de datos, toda vez que se consideró que las mismas acogían gran parte de los aspectos propuestos por el resto de los autores presentados,

3.2.3 Construcción del instrumento

Con el fin de desarrollar la dimensión psicológica del instrumento de medición aplicado para la presente investigación, se tomó como base una serie de categorías que comparten sustentos epistemológicos de carácter no mediacional. Esto permitió generar ítems cuyas unidades de análisis no requieren del uso de constructos hipotéticos para describir los fenómenos en cuestión (*cf.* Ballesteros, 2005). Las teorías no mediacionales constituyen formas de pensamiento e investigación, cuyos elementos que explican o describen a los fenómenos psicológicos, son susceptibles de ser analizados como estructuraciones de eventos relacionados entre sí, que generan funcionalidades de ajuste dentro del contexto o situación.

Bajo estos considerandos, el cuestionario de percepción acerca del estado actual de la formación de emprendedores de la Universidad Veracruzana consiste en una escala Likert conformada por 30 afirmaciones redactadas de manera positiva, con cinco opciones de respuesta que van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente en acuerdo, cuyos valores asignados, de acuerdo a una escala intervalar (*cf.* Namakforoosh, 2005), ubican a la opción de indeciso en el valor cero, determinando valores negativos y positivos, de acuerdo con la dirección de la opción de la respuesta.

Las afirmaciones se encuentran asignadas según los cuatro atributos del emprendimiento que propone Sanguinetti (2013) constituyendo los siguientes constructos:

- Pensamiento creativo e innovador, entendido como los comportamientos vinculados con la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente (Waisburd, 2009). Y que observa las siguientes variables:
 - Creatividad, reactivos 1, 2 y 3.
 - Innovación, reactivos 4, 5, 6 y 7.
- Tolerancia al riesgo, entendida como la disposición de la persona a exponerse a situaciones cuyas acciones impliquen cierto grado o nivel de riesgo (American Psychological Association, 2010). Que observa las siguientes variables:
 - Control de la incertidumbre, reactivos 8, 9 y 10.
 - Toma de decisiones, reactivos 11, 12 y 13.
- Competencias gerenciales, entendidas como aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para desempeñar una tarea, puesto de trabajo o rol directivo de forma efectiva (Mc Clelland, 1973). Que observa las siguientes variables:
 - Orientación al logro, reactivos 14, 15 y 16.
 - Locus de control interno, reactivos 17, 18, 19 y 20.
 - Capacidad multitareas, reactivos 21, 22, 23 y 24.
 - Autoeficacia, reactivos 25, 26 y 27.
- Decisiones informadas (control sobre el trabajo), entendida como la elección que se da entre dos o más opciones alternativas acerca de una problemática o disparidad entre cierto estado deseado y la condición real, a la cual se analizan posibles alternativas y sus consecuencias (Moody, 1983). Reactivos 28, 29 y 30.
- A estos 30 ítems se les anexó un adendum de 11 ítems más elaborado por la Mtra. María Elena Pensado Fernández, participante en el estudio, con el propósito de conocer las consideraciones de los estudiantes encuestados respecto a la capacidad de la IES en estudio, para contribuir a la conformación de saberes para el emprendimiento, así como su interés por cursar un posgrado para tal fin.

La operacionalización de las variables de un estudio constituye un elemento central de toda investigación, ya que permite un mayor sentido de congruencia al interior de la misma (Abreu, 2012), así como establecer una relación directa con el nivel de la observación empírica (Méndez, 2007). Para el desarrollo de la que corresponde a esta investigación, una vez distinguidos los atributos y variables del emprendimiento, se elaboraron las afirmaciones correspondientes a los mismos en términos de una escala valorativa de cinco términos cuyos valores fueron: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, en acuerdo y totalmente en acuerdo. Con valores que transitaban desde -2 para totalmente en desacuerdo hasta 2 para totalmente en acuerdo, para el

primer caso, y una escala valorativa de cuatro términos con los valores: totalmente de acuerdo, indeciso, totalmente de acuerdo y no sé, para el segundo.

A fin de determinar la validación del instrumento se recurrió por un lado al juicio de expertos en donde participaron académicos de la Universidad Veracruzana del área de conocimientos Económico-Administrativa, quienes analizaron las especificaciones conceptuales, así como el formato del instrumento, quedando conformado el diseño final con 30 afirmaciones. De igual manera a la aplicación de un instrumento piloto (26 cuestionarios a una porción de la población que no sería considerada posteriormente para la determinación de la muestra) con el doble propósito de verificar la redacción y comprensión de los ítems presentados así como evaluar la consistencia del instrumento.

Respecto a la fiabilidad del instrumento, la misma se realizó mediante el procedimiento del alfa de Crombach; para ello se utilizaron las respuestas de los cuestionarios que correspondieron a la prueba piloto, dividiendo las dos secciones que lo integraron; la primera sección con 30 preguntas en donde la respuesta tiene 5 opciones y la segunda sección tiene 11 preguntas en donde la respuesta tiene 4 opciones.

Para la primera sección el valor del alfa de Crombach resultó con un valor de 0.8060, en tanto que para la segunda sección, el valor del alfa de Crombach resultó con un valor de 0.9540. En ambos casos el valor obtenido indica una buena consistencia del instrumento. Integrado el mismo, se determinó obtener una muestra de alumnos de la generación sujeto de estudio proporcional a los estratos contemplados para el estudio, a saber Sistema Escolarizado, Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), y Universidad Veracruzana Intercultural (UVI).

Para determinar el tamaño de muestra se ocupó la fórmula del muestreo aleatorio simple para estimar una proporción, considerando máxima varianza, una confiabilidad del 95% y un error máximo para la estimación que se indica en la tabla siguiente.

Cuadro N° 3. Muestra la distribución porcentual de la población en estudio y la muestra que corresponde.

	Muestra	Error	Población
Sistema escolarizado	416	0.044	2082
Enseñanza abierta	154	0.068	504
UVI	38	0.09	51
Total	608		2, 637

Fuente: elaboración propia con base en la información proporcionada por la Dirección General del Área Académica Económico-administrativa de la Universidad Veracruzana.

Cada muestra se distribuyó proporcionalmente en etapas, primero por región, después por facultad y por último por licenciatura. Contando con la lista de alumnos generación 2013, inscritos en el periodo escolar Agosto 2016 Enero 2017 por licenciatura, se procedió a elegir aleatoriamente los alumnos que conformaron la muestra; se consideró en la elección un número mayor a la muestra asignada para el caso que el alumno elegido no pudiera contestar la encuesta.

La aplicación del cuestionario se realizó en línea; para ello se contó con el apoyo de las autoridades de la Facultad de Estadística e Informática de la misma Casa de Estudios, quienes designaron a un académico para el diseño del sistema. Actualmente se cuenta con los resultados de esta primera fase de la investigación tema del presente documento, mismos que no se incorporan al cuerpo de este documento ya que no corresponden al fin de esta primera fase de la investigación.

4. CONCLUSIONES

Tratar al ser humano desde cualquier dimensión, resulta por lo general un trabajo fascinante y a la vez un reto. Fascinante, en el sentido de que cualquier hallazgo representa un abono al conocimiento de los aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales de las personas; un reto, dada la complejidad de su naturaleza siempre cambiante tanto en el ámbito de las relaciones sociales como al interior del propio individuo.

Tratándose del tópico de emprendimiento, el caso no es la excepción; por el contrario, y considerando la relevancia de la acción emprendedora tanto para el comunidad como para los individuos que la integran, conocer los aspectos necesarios para lograr resultados que contribuyan lo más favorable posible tanto al desarrollo económico como al bienestar social, resulta una tarea necesaria. El presente documento abordó los elementos metodológicos para el diseño de un instrumento orientado a diagnosticar la formación universitaria para el emprendimiento, como parte de un proyecto orientado a determinar los aspectos necesarios para lograr dicha formación a nivel de educación superior en el ámbito público.

Con base en la indagación de postulados teóricos sobre el objeto de estudio tanto como del estado situacional que en el que el mismo tiene lugar, se logró diseñar el instrumento en cuestión, mismo que al momento de la publicación ha sido aplicado obteniendo resultados que establecieron la posibilidad de extender el estudio a toda la universidad sujeto de estudio, considerando las distintas áreas académicas que la integran así como las regiones donde esta institución educativa oferta carreras universitarias, proyecto financiado con fondos federales, y cuyos resultados serán divulgados en su momento por diversos medios.

Si bien el tópico tratado en esta investigación no es un tema nuevo, lo aquí encontrado a través de la investigación que compete, representa una aproximación más que creemos abona al estado del conocimiento que corresponde.

5. FUENTES DE CONSULTA

- Abreu, J. (2012). "Constructos, Variables, Dimensiones, Indicadores & Congruencia". En *Daena: International Journal of Good Conscience*, N. 3, 2012, p. 123-130.
- Alcaraz Rodríguez, R. (2011). "El emprendedor de éxito". Mc Graw-Hill, México.
- American Psychological Association (2010). "Diccionario conciso de psicología". Manual Moderno, México.

- Ballesteros de Valderrama, B. (2005). "El concepto de significado desde el análisis del comportamiento y otras perspectivas". En *Univ. Psychol. Bogotá* N. 2, 2005, p. 231-244.
- McClelland, D. (1973). "Testing for competence rather than for intelligence". En *American Psychologist*, N. 28, 1973, p. 1-14.
- Méndez, A. (2007). "Metodologías y técnicas de investigación aplicadas a la comunicación". Ediciones del Vice Rectorado Académico de la Universidad del Zulia, Maracaibo.
- Moody, P. (1983). "Decision making: methods for better decisions". Mc. Graw-Hill, New York.
- Namakforoosh, M. (2005). "Metodología de la Investigación". Limusa, México.
- Prieto Sierra, C. (2014). "Emprendimiento. Conceptos y plan de negocios". Pearson, México.
- Reporte de Economía y Desarrollo RED (2013). "Emprendimiento en América Latina. Desde la subsistencia hacia la transformación productiva". Corporación Andina de Fomento, Colombia.
- Silva Duarte, J. (2013). "Emprendedor. Hacia un emprendimiento sostenible". Alfaomega, México.
- Trías de Bes, F. (2007). "El libro negro del emprendedor. No digas que nunca te lo advirtieron". Empresa Activa, España.
- Waisburd J. (2009). "Pensamiento creativo e innovación". En *Revista Digital Universitaria*, N. 12, 2009, p. 1-9.

